

ADABIYOT MEHROBIDAGI ABADIYAT MUALLIFI
АВТОР «ВЕЧНОСТИ НА АЛТАРЕ ЛИТЕРАТУРЫ»
THE AUTHOR OF ETERNITY IN THE ALTAR OF LITERATURE

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Andijon davlat pedagogika instituti

Axmedova Oltinoy Oybek qizi

Tabiiy fanlar fakulteti talabasi

gofurovd045@gmail.com

Annotatsiya: Abdulla Qodiriy bundan naqd 130 yil avval Toshkentda badavlat savdogar oilasida tug‘ilgan. Yoshlik va o‘smirlik yillardagi muhit - savdogarlar, boylar va kambag‘al dehqonlar, iqtidorli hunarmandlar, doim muhtojlikda kun kechiruvchi kosiblar va yersiz dehqonlardan iborat bo‘lgan. Ushbu mehnatkash odamlar dunyosi, shuningdek, shahar ziyolilari bo‘lajak yozuvchi shakllanishida muhim o‘rin tutdi. Ushbu maqolada adabiyot mehrobidagi abadiyat muallifi ya'ni Abdulla Qodiriy xususida so'z yuritildi.

Аннотация: Абдулла Кадири родился в Ташкенте в богатой купеческой семье 130 лет назад. Окружение его юности и отрочества состояло из купцов, богатых и бедных земледельцев, талантливых ремесленников, бедно живших ремесленников и безземельных крестьян. Этот мир трудолюбивых людей, а также городской интеллигенции сыграл важную роль в становлении будущего писателя. В данной статье рассказывается об авторе вечности в михрабе литературы Абдулле Кадири.

Abstract: Abdulla Qadiri was born in Tashkent in a rich merchant family 130 years ago. The environment of his youth and adolescence consisted of merchants, rich and poor farmers, talented artisans, artisans who lived in poverty and landless peasants. This world of hard-working people, as well as urban intellectuals, played an important role in the formation of the future writer. This article talks about the author of eternity in the mihrab of literature, Abdullah Qadiri.

Kalit so'zlar: Abdulla Qodiriy; “O‘tgan kunlar”; “Mehrobdan chayon”; hikoyalar; feleton; jadidchilik.

Ключевые слова: Абдулла Кадири; «Минувшие дни»; «Скорпион с алтаря»; истории; фелетон; воинственность.

Keywords: Abdulla Qadiri; "Bygone Days"; "Scorpion from the Altar"; stories; feleton; combativeness.

Abdulla Qodiriy yoshligidan uzoq umr kechirgan va ko‘pni ko‘rgan otasining hikoyalarini tinglab o‘tirar edi, otasidan u adabiy faoliyatida as qotgan sezgir kuzatuvchanlikni meros qilib olgan. Uning otasi bog‘dorchilikni juda yaxshi ko‘rgan, shu sabab, Qodiriyning o‘zini bog‘bonning o‘g‘liman, degan fikrlarini tarjimai hollarida uchratish mumkin.² Abdulla Qodiriy avvaliga islomiy maktabda, keyin — rus-tuzem maktabda o‘qib, muvaffaqiyatli yakunlaydi. 1912-yilga kelib, Abdulla Qodiriyning nisbatan birinchi adabiy tarjibalari boshlanadi. O‘zining ilk nashr etilgan asarlarida - “Xotinboz” (1915) va “Baxtsiz kuyov” (1915) hikoyalarida eski o‘zbek turmushining chizgilari hajviyona ifodalangan. 1915-1917-yillar Qodiriy "Abdul Qosim" madrasasida arab va fors tillarini astoydil o‘rganadi. Yozuvchining inqilobdan avvalgi asarlarida jadidchilik ta’siri seziladi.³

Sovet davrida A. Qodiriy Moskva adabiy kurslarida o‘qiydi, so‘ngra, 1925-1926-yillar Toshkentda, “Mushtum” o‘zbek hajviy jurnalida ishlaydi. U yerda kitobxonning katta muvaffaqiyatiga sazovor bo‘lgan ijodkorning hajviy hikoyalari va feletonlari chop etiladi. Qodiriyning roman va qissalari (“O‘tgan kunlar”, “Mehrobdan chayon”), shuningdek, jamoaviy ijodi (“Obid Ketmon” qissasi) XIX asr toshkentlik va qo‘qonlik o‘zbeklar hayotiga bag‘ishlangan. Qodiriyning ijodiy javohiri — “O‘tgan kunlar” (1926) va “Mehrobdan chayon” (1929) tarixiy romanlari - o‘zbek adabiyoti tarixiy mavzuidagi ilk asarlar. Abdulla Qodiriydagi tarixiy mavzuga bo‘lgan qiziqishi o‘z xalqining o‘tmishini tushunishga bo‘lgan intilishi, uning sabri, mehnatkashligi, xalqning ozodlik va mustaqillik sari qahramonona kurashi bilan izohlanadi. “O‘tgan kunlar” romani katta shuhrat qozongan. Barcha ziyolilar ushbu kitobni o‘qishga intilgan. Va hatto, savodsiz kishilar uni tinglash uchun guruh bo‘lib to‘planishgan. Ko‘plab o‘zbek oilalarida romanning Otabek va Kumush qahramonlarining ismlari paydo bo‘la boshlagan.

Abdulla Qodiriy o‘z xalqining hayotini birovlar orqali va kitoblardan bilgan emas, u bevosita odamlar bilan suhbat qurib, ularning alohida jihatlarini o‘ziga singdirgan. U eski uslubdagi maktabni yakunlab, rus-tuzem maktabida va madrasada tahsil oladi. Navoiy, Lutfiy, Muqimiy, Furqat, Cho‘lpon, Fitrat va boshqa o‘zbek adabiyoti mumtoz ijodkorlarining asarlari mutolaasi bilan qiziqadi. Abdulla Qodiriy ijodiy faoliyatining boshlanishi 1910-yillarning o‘rtalariga to‘g‘ri keladi. “Sadoi Turkiston” gazetasida Abdulla Qodiriy imzosi bilan „Yangi masjid va maktab“ sarlavhali xabar bosiladi. Bu bo‘lajak adibning matbuotdagi dastlabki chiqishi edi. Oradan ko‘p o‘tmay, uning “To‘y”, “Ahvolimiz”, “Millatimga”, “Fikr aylagil” kabi she‘rlari, “Baxtsiz kuyov” dramasi, “Juvonboz” hikoyasi chop etiladi. Abdulla Qodiriy ijodining dastlabki namunalari bo‘lgan bu asarlar millatparvarlik, ma’rifatparvarlik ruhida yozilgan bo‘lib, jadidchilik g‘oyalari bilan sug‘orilgandir.

² Boqiy N., Qatlnoma, T., 1992; Qo‘shjonov M., O‘zbekning o‘zligi, T., 1994;

³ Normatov U., „O‘tgan kunlar“ hayrati, T., 1996.

Muallif unda xalqning zabun holatidan kuyib so‘zlaydi, millatni uyg‘onishga da‘vat etadi, fikrlashga chorlaydi. Abdulla Qodiriyning „Uloqda“ hikoyasi (1916) avvalgi asarlari bilan tenglashtirib bo‘lmaydigan darajada yuqori bo‘lib, XX asr tongidagi o‘zbek realistik adabiyotining cho‘qqisi, realistik hikoyaning eng yaxshi namunasi hisoblanadi.⁴

Abdulla Qodiriyning 1917-yil Oktabr to‘ntarishidan keyingi faoliyati asosan matbuot bilan bog‘langan. Uning 1919—1925-yillar oralig‘ida yozgan maqolalari soni 300 atrofida. Abdulla Qodiriyning publitsistik chiqishlari avvalo o‘sha davrning tarixiy hujjati, zamonasining solnomasi. 20-yillar o‘rtalarida yozilgan “Kalvak Mahzumning xotira daftaridan”, “Toshpo‘lat tajang nima deydir?” satirik hikoyalar turkumida yozuvchi kulgusi “xarakter kulgusi” darajasiga ko‘tarildi. Muallif bunda hayotdagi, odamlar tabiatidagi muayyan salbiy hodisalarni sof mafkuraviy nuqtai nazardan turib, nuqul biryoqlama qoralash, fosh etish yo‘lidan bormay, xarakter va hodisalarni xolis turib, murakkabligi, ziddiyatlari bilan ko‘rsatishga jazm etadi.⁵

Abdulla Qodiriy sho‘ro hokimiyatining dastlabki yillarida qizg‘in jurnalistik faoliyati bilan barobar o‘zbek adabiyotidagi birinchi roman – “O‘tkan kunlar”ni yaratdi. Romandan boblar 1922-yil “Inqilob” jurnalida e‘lon etildi. 1924—1926-yillari har bir bo‘limi alohida-alohida kitob holida bosildi. “O‘tkan kunlar” yaratilgan davr o‘zbek xalqi uchun millatning erki, ozodligi, mustaqilligi, jahondagi o‘rni masalasi hayot-mamot ahamiyatiga molik edi. Abdulla Qodiriy mintaqamiz taraqqiyparvar ziyolilari safida turib ona yurtning, millatning taqdiri ustida astoydil qayg‘urdi, o‘zicha najot yo‘lini izladi. Avvaliga u bolsheviklarning yolg‘on va‘dalariga ishondi, ammo adib bu va‘dalar qog‘ozda qolib ketayotganini, yovuz mustamlaka siyosati mohiyat-e‘tibori bilan o‘zgarmay qolayotganini, munofiqona tus olayotganini, el orasida buzg‘unchilik, fitna, sinfiy-mafkuraviy adovat avj oldirilib, birodarkushlik urushi boshlanib ketganligini, sho‘rlik xalq bu qonli siyosatning qurboni bo‘layotganini o‘z ko‘zi bilan ko‘rdi. Ayniqsa, Qo‘qon muxtoriyatining tormor etilishi ko‘pgina hur fikrli ziyolilar qatori Abdulla Qodiriyning qalbini larzaga soldi. Adib “O‘tkan kunlar” romani orqali xalqning milliy ongini uyg‘otmoqchi bo‘ldi, “tariximizning eng kir, qora kunlari” – yurtni mustamlaka balosiga giriftor etgan keyingi “xon zamonlari” – XIX asr o‘rtasidagi mudhish tarixiy jarayonlar haqida so‘z ochib, bu ayanchli haqiqatdan xalqqa saboq bermoqchi bo‘ldi.⁶

“O‘tkan kunlar” romanida xilma-xil insoniy taqdirlar, ijtimoiy-siyosiy, ma‘naviy-axloqiy, oilaviy-ishqiy muammolar qalamga olingan. Biroq ular orasida yurtning, millatning taqdiri, mustaqilligi masalasi alohida ajralib turadi. Binobarin el-yurtning mustaqilligi, birligi masalasi romanning asosini tashkil etadi. Asarning bosh

⁴ Umarali Normatov, Bahodir Karimov. Qo‘shjonov M. Abdulla Qodiriyning tasvirlash san‘ati. T.: Fan, 1966.

⁵ Qo‘shjonov M. O‘zbekning o‘zligi. T., 1994.

⁶ Mirzaev I. Abdulla Qodiriyning ijodiy evolyutsiyasi. T.: Fan, 1977.

qahramonlari Otabek va Yusufbek hojilar shu yurt istiqloli, faravonligi, osoyishtaligi yo‘lida hayotini, jonini tikkan fidoyi kishilardir. ‘O‘tkan kunlar’ bamisoli ulkan va tiniq ko‘zgu, unda o‘zbek millatining muayyan tarixiy sharoit, vaziyatdagi turmushi, urf-odatlari, ruhiy-ma’naviy dunyosi, bo‘y-basti, qiyofasi keng ko‘lamda aniq-ravshan gavdalantirilgan. ‘O‘tkan kunlar’, bir qarashda, an’anaviy ishq dostonlarini ham eslatadi. Unda Otabek bilan Kumushning ishqiy sarguzashtlari, fojiasi juda katta mahorat bilan tasvir etilgan. Asardagi ishqiy sarguzashtlar kitobxonni hayajonga soladi, Otabek bilan Kumushning go‘zal baxtini barbod etgan omillar kishini chuqur o‘yga toldiradi. Muallif oshiqlarning ishqiy sarguzashtlari bahonasida muayyan tarixiy davrni – Turkistonning rus bosqini arafasidagi ahvoli, qora kunlarini ko‘z oldimizda gavdalantiradi. Qodiriy ishqiy sarguzashtlar ko‘rinishida o‘lkaning tutqunlikka tushishining bosh sababi jaholat, qoloqlik va o‘zaro ichki nizolardir degan fikrni g‘oyat ustalik bilan aytadi. Garchi romanda adib shaxs harakteri va qismatini muhit, sharoit, ijtimoiy muammolar bilan chambarchas aloqadorlikda tasvir va tahlil etsa-da, inson shaxsining muhit va sharoitga bog‘liq bo‘lmagan tug‘ma, sirli-sehrli g‘aroyib shevalariga ham e’tiborni tortadi. ‘O‘tkan kunlar’ romani to‘qima qahramonlarning hayotiylik kasb etishi va tarixiy voqealarga uyg‘unligi jihatidan ham, mujassamot butunligi va tilidagi nafosati jihatidan ham o‘zbek adabiyoti xazinasidagi durdonalar qatoridan o‘rin olgandir. ‘O‘tkan kunlar’ o‘zbek adabiyotida ilk roman bo‘lishining o‘zi bilanoq ilgari bosilgan katta qadam edi. Unda realizmning asosiy tamoyillari yuqori badiiy saviyada amalga oshirildi. Roman, umuman, o‘zbek adabiyotida yetuk realizmga asos soluvchilik rolini o‘ynadi.⁷

Abdulla Qodiriy ikkinchi yirik asari ‘Mehrobdan chayon’ni 1928-yil fevralda yozib tugatdi. Roman 1929-yil Samarqandda bosilib chiqdi. Garchi bu roman mavzui ham XIX adabiyot hodisalari – ‘xon zamonlari’ davridagi o‘zboshimchaliklarni ko‘rsatishga qaratilgan bo‘lsada, unda roman yozilgan davr ruhi kuchli. Asarni ‘Mehrobdan chayon’ deb atash, ziyoli ulamolarni qahramon qilib tanlashdan murod muqaddas dargoh – sajdagohdan chiqqan, o‘sha dargohga nomunosib munofiq, qallob, tuban kimsalarga, hasadgo‘y, e’tiqodsiz kishilarga ishoradir. Romanda Anvar bilan Ra’noning sevgi sarguzashti, qalb nazokati shoirona tarannum etilgan. Maktabdor Solih mahdumning yumoristik obrazi adabiyotshunoslikda yozuvchining jiddiy yutug‘i, kashfiyoti sifatida e’tirof qilingan.

Garchi ‘Mehrobdan chayon’da davr zug‘umi muayyan darajada sezilsa ham, adibda goho tarafkashlik mayllari ko‘rinsada, amalda realizm mavqeida turgan, tarixiy haqiqatni mumkin qadar haqqoniy ifodalashga intilgan. Yozuvchining ‘Mehrobdan chayon’dagi realistlik mahorati Solih maxdum obrazida juda yorqin namoyon bo‘lgan. Romanda muallif yengil hazil-mutoyiba, kulgi-yumor, piching, kinoya-kesatiq, hajv orqali maxdum tabiatiga xos ‘maqtab bo‘lmaydigan’

⁷ Qodiriy H. Otam haqida. T., 1983.

xususiyatlarni batafsil ko‘rsatadi. Bunday xususiyatlarning ichki va tashqi ijtimoiy ildizlarini ham ochadi. Ayni paytda mahdumning “hamma nuqsonlarini yuvib ketarlik” fazilatini ham ta’kidlaydi: “nima bo‘lganda ham maxdum o‘z zamonasining eng oldingi domlalaridan, Qo‘qon aksariyatining savodxon bo‘lishlariga sababchi ustozlardan“.⁸ Romandagi Anvar bilan Ra‘no obrazlari, bir qarashda, romantik qahramonlarday taassurot beradi. Barkamollik – aql-zakovat, do‘stga, sevgiga sadoqat, erk, adolat yo‘lidagi shijoat bobida ular afsona, doston qahramonlarini eslatadilar. Ishqiy mulohazalar bobida bu ikki yosh juda erkin, oralaridagi gap-so‘zlar bir qadar kitobiy, shoirona. Masalaga sinchiklab qaralsa, Anvar va Ra‘nodagi favqulodda, kitobiy tuyulgan xislatlar, ularning “g‘ayritabiiy” xatti-harakatlari mantiqan va ruhiy jihatdan asoslangan. Ular maktab ko‘rgan, yaxshi tarbiya, chuqur bilim olgan, Sharqning yuksak madaniyati, gumanistik g‘oyalarini o‘zlari uchun chin e‘tiqod, bosh maqsad qilib olgan odamlardir. Adib asar personajlari qismati bilan bog‘liq holda muhim tarixiy hodisalar, shaxslar, sarguzashtlar haqida ham ma‘lumot beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boqiy N., Qatlnoma, T., 1992; Qo‘shjonov M., O‘zbekning o‘zligi, T., 1994;
2. Normatov U., “O‘tgan kunlar” hayrati, T., 1996.
3. Umarali Normatov, Bahodir Karimov. Qo‘shjonov M. Abdulla Qodiriyning tasvirlash san’ati. T.: Fan, 1966.
4. Qo‘shjonov M. O‘zbekning o‘zligi. T., 1994.
5. Mirzaev I. Abdulla Qodiriyning ijodiy evolyutsiyasi. T.: Fan, 1977.
6. Qodiriy H. Otam haqida. T., 1983.
7. Normatov U. Qodiriy bog‘i. T., 1995.
8. Karimov B. 20 asr o‘zbek adabiyotshunosligida talqin muammosi (Qodiriyshunoslik misolida). FFD dissertatsiyasi, T., 2002.
9. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
10. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
11. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA‘LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
12. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.

⁸ Normatov U. Qodiriy bog‘i. T., 1995.

13. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA'RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.

14. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.

15. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o'gli, U. B., & Tohirjon o'g'li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.